

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

POREĐENJE ADSORPCIONIH SVOJSTAVA BIOUGLJA DOBIJENOG IZ KUKURUZA I SLAME ZA UKLANJANJE POLICIKLIČNIH AROMATIČNIH UGLJOVODONIKA

Beljin Jelena, Marijana Kragulj Isakovski, Irina Jevrosimov,
Aleksandra Tubić, Jasmina Agbaba, Maja Lončarski, Snežana Maletić

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

jelena.beljin@dh.uns.ac.rs

Rezime:

Cilj ovog rada jeste istraživanje adsorpcionih performansi dva tipa biouglja dobijenih pirolizom biomase kukuruza i slame za uklanjanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) iz zagađenih vodenih matriksa. Kao model jedinjenja korišćeni su naftalen i fluoren. Kinetički eksperimenti pokazali su da se ravnoteža adsorpcije postiže nakon 24 sata. Rezultati su analizirani korišćenjem Frojndlihove izotermne, koja je pokazala visoku korelaciju i adekvatnost za opisivanje ovih adsorpcionih sistema. Dobijeni rezultati ukazuju na jasne razlike u adsorpcionim kapacitetima i nelinearnostima izoterma, uslovljene poreklom biouglja i strukturom ispitivanih PAHs jedinjenja. Biougljalj dobijen od slame pokazao je izraženiji kapacitet adsorpcije za naftalen, dok je biougljalj iz kukuruza imao znatno veći kapacitet za fluoren. Zaključci ovog istraživanja sugerišu da fizičko-hemijske karakteristike i poreklo sirovinskog materijala značajno utiču na adsorptivne performanse biouglja. Ovi rezultati pružaju osnovu za dalji razvoj procesa optimizacije i proizvodnje biougljeva koji bi svoju primenu mogli naći u tretmanu industrijskih otpadnih voda i sanaciji zagađenih ekosistema.

Cljučne reči: biougljalj, PAH, adsorpcija, Frojndlihova izoterma, otpadna voda.

COMPARISON OF ADSORPTION PROPERTIES OF BIOCHAR OBTAINED FROM CORN AND STRAW FOR THE REMOVAL OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Abstract:

This study examines the adsorption performance of two types of biochar — derived from corn and straw biomass pyrolysis — for the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from contaminated aqueous matrices. Naphthalene and fluorene, were selected as model compounds. Kinetic experiments determined that adsorption equilibrium was achieved within 24 hours. The results were analyzed using the Freundlich isotherm model, which demonstrated high correlation and suitability for describing these adsorption systems. The findings reveal distinct differences in adsorption capacities and isotherm nonlinearity, driven by the biochar

feedstock origin and the structure of the PAHs compounds. Straw-derived biochar exhibited superior adsorption capacities for naphthalene, while corn-based biochar demonstrated significantly higher capacity for fluorene. The study concludes that the physicochemical properties and feedstock origin of biochar significantly influence its adsorption performance. These findings provide a foundation for the development of tailored biochars optimized for specific contaminants, supporting advanced industrial wastewater treatment and environmental remediation strategies.

Keywords: biochar, polycyclic aromatic hydrocarbons, adsorption, Freundlich isotherm, wastewater treatment

UVOD

Industrijska ekspanzija i ubrzani razvoj tokom prethodnih decenija, praćeni povećanjem emisije zagađujućih supstanci, doveli su do degradacije vodnih resursa što je negativno uticalo na celokupan ekosistem. Istovremeno, državne institucije počele su da se bave pitanjima zagađenja i zaštite životne sredine, dok su industrijske kompanije uvele mere za kontrolu ispuštanja hazardnih supstanci. Među najopasnijim zagađujućim supstancama koji značajno narušavaju kvalitet životne sredine izdvajaju se policiklični aromatični ugljovodonici (PAH). Oni su prisutni u vodi, vazduhu, zemljištu i sedimentu, a nastaju prvenstveno kao produkti ljudskih aktivnosti koje uključuju nepotpuno sagorevanje organske materije. Dodatno, mogu poticati iz prirodnih procesa poput šumskih požara i vulkanskih erupcija (Johnsen et al., 2005).

PAH jedinjenja karakteriše struktura međusobno povezanih aromatičnih prstenova. Njihova biohemijska stabilnost ih čini otpornim na degradaciju, dok im fizičke osobine, poput male rastvorljivosti u vodi i visokog koeficijenta raspodele između sedimenta i vode, smanjuju biodostupnost mikroorganizmima i podstiču akumulaciju u čvrstim fazama terestrijalnih ekosistema. Zabrinutost oko PAH-ova proizlazi iz njihove visoke toksičnosti, kao i mutagenih i kancerogenih svojstava (Johnsen et al., 2005; Monna et al., 1993).

Biougalj proizveden od poljoprivrednog otpada pokazuje značajan potencijal u uklanjanju PAH-ova iz vode. Njegova visoka poroznost i razvijena specifična površina omogućavaju efikasnu adsorpciju ovih zagađujućih supstanci. Hidrofobna priroda biougla dodatno pojačava privlačenje PAH jedinjenja, koja su takođe hidrofobna, čime se olakšava njihovo vezivanje na površinu biougla i smanjuje koncentracija u vodi. Pored toga, biougalj sadrži funkcionalne grupe poput hidroksilnih i karboksilnih, koje omogućavaju dodatne interakcije sa PAH-ovima, uključujući π - π interakcije i fizičku inkapsulaciju molekula u poroznoj strukturi. Ovaj mehanizam adsorpcije čini biougalj posebno efikasnim u uklanjanju kompleksnijih i težih PAH molekula, koji inače ostaju prisutni u vodi zbog svoje hemijske stabilnosti i niske rastvorljivosti. Korišćenjem biougla od poljoprivrednog otpada ne samo da se smanjuje prisustvo toksičnih PAH-ova u vodi, već se i doprinosi održivom upravljanju otpadom. Ovaj proces pretvara organske ostatke iz poljoprivrede u vredan materijal za remedijaciju, čime se istovremeno rešava problem zagađenja vode i otpada, podržavajući principe cirkularne ekonomije i zaštite životne sredine (Beljin et al, 2025; Qiu et al., 2022).

Cilj ovog rada jeste istraživanje adsorpcionih potencijala dva tipa biougla dobijenih pirolizom biomase kukuruza i slame za ulanjanje odabranih PAH jedinjenja iz vodenih matriksa. Kao model jedinjenja korišćeni su naftalen i fluoren.

MATERIJAL I METODE

Biougla je dobijen primenom postupka pirolize otpadne biomase od kukuruz i slame. Proces spore pirolize izvršen je u pirolitičkoj peći Model *Naberthem S27* u inertoj atmosferi primenom odgovarajućeg temperaturnog programa koji se sastoji od 3 faze.

Odabrana organska jedinjenja (čistoće >99%) su od proizvođača Sigma-Aldrich Chemical Company. Sve adsorpcione izoterme su sprovedene u tri ponavljanja na sobnoj temperaturi ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) u staklenim vijalima od 40 ml u osnovnom rastvoru 0,01 M CaCl_2 koji se priprema u dejonizovanoj vodi sa 100 mg/l NaN_3 kao biocidom. Zbog niske rastvorljivosti PAH, pre dodavanja u background rastvor, pripremljeni su osnovni rastvori u koncentraciji od 1000 $\mu\text{g/ml}$. Prazan prostor u vijalima je sveden na minimum kako bi se smanjio gubitak jedinjenja tokom eksperimenta usled isparavanja. Vijali su mučkani na mešalici u toku 24h (određeno iz preliminarnih testova kinetike). Supernatanti nakon adsorpcije PAH-ova analizirani su nakon tačno-tečne ekstrakcije heksanom (J.T.Baker, za analizu organskih tragova) koristeći gasnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom (GC/MS, Agilent 7890A/5975C). PAH-ovi su analizirani GC/MS metodom na HP-5MS koloni (J&W Scientific) sa fenantren-d10 kao internim standardom.

REZULTATI I DISKUSIJA

Osobine ispitivanih jedinjenja

Fizičko-hemijske karakteristike PAH-ova variraju u zavisnosti od njihove strukture i molekulske mase. Osobine ispitivanih PAH-ova date su u tabeli 1.

Tabela 1. Osobine odabranih jedinjenja

PAH	Broj prstenova	Molekulska težina (g/mol)	Rastvorljivost u vodi (mg/l)	Napon pare (Pa)	Log Kow
Naftalen	2	128	31	$1,0 \times 10^2$	3,37
Fluoren	3	166	1,9	$9,0 \times 10^{-2}$	4,18

Potencijal adsorpcije

Adsorpcione izoterme odabranih jedinjenja ispitivane su na dve vrste biougla, dobijene pirolizom materijala poreklom od kukuruza i slame (slika 1). Na osnovu preliminarnih eksperimenata kinetike utvrđeno je da se ravnoteža uspostavlja nakon 24 sata.

Slika 1. Adsorpcione izoterme odabranih model jedinjenja na dve vrste biouglja

Sve adsorpcione izoterme opisane su Frojndlihovim modelom, koji se pokazao kao adekvatan ($R^2 > 0,8$). Dobijeni parametri Frojndlihovog modela dati su u Tabeli 2.

Tabela 2. Parametri Freudlich-ovog modela

Jedinjenje	Biochar kukuruz			Biochar slama		
	K_f (mg/g)/(mg/l) ⁿ	n	Log K_d (0.05 mg/L)	K_f (mg/g)/(mg/l) ⁿ	n	Log K_d (0.05 mg/L)
Naftalen	10163	0.732	4,35	18444	0.819	4,61
Fluoren	188620	0.839	5,48	77296	0.789	5,15

Vrednosti K_f se ne mogu direktno porediti usled različitih jedinica i vrednosti n, koji opisuje heterogenost površine. Stoga, analizom $\text{Log}K_d$ vrednosti možemo proceniti afinitet adsorpcije naftalena i fluorena za biougalj dobijen iz kukuruza i slame pri datoj koncentraciji (0.05 mg/L). Veće vrednosti $\text{Log}K_d$ ukazuju na jači afinitet adsorpcije prema PAH. U ovom slučaju, $\text{Log}K_d$ vrednosti za fluoren su više nego za naftalen kod oba tipa biouglja, što znači da oba adsorbensa imaju veći afinitet prema fluorenu u poređenju sa naftalenom. Ovo je skladu sa većom hidrofobnošću fluorena što može ukazivati na značaj hidrofobnih interakcija u mehanizmu adsorpcije.

Iako oba biouglja pokazuju visoku efikasnost u adsorpciji PAHs, određena jedinjenja pokazuju manje razlike u kapacitetu i nelinearnosti adsorpcije, što

ukazuje na to da fizičko-hemijske karakteristike biouglja, kao i njegovo poreklo, mogu uticati na adsorpciju.

ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da biougalj dobijen pirolizom kukuruzne i slamene biomase predstavlja efikasan adsorbens za uklanjanje PAH-ova iz zagađenih vodenih matriksa. Oba tipa biouglja pokazala su visok kapacitet adsorpcije za ispitivana model jedinjenja – naftalen i fluoren – pri čemu su uočene razlike u zavisnosti od vrste biomase. Biougalj od slame pokazao je veći kapacitet adsorpcije za naftalen, dok je biougalj od kukuruza bio efikasniji za fluoren, što ukazuje na značaj strukturnih i hemijskih karakteristika samog biouglja.

Dobijeni rezultati potvrđuju da poroznost, specifična površina i prisustvo funkcionalnih grupa na površini biouglja igraju ključnu ulogu u adsorpciji PAH jedinjenja. Nadalje, korišćenje poljoprivrednog otpada za proizvodnju biouglja ne samo da doprinosi efikasnoj remedijaciji zagađene vode, već i podržava održivo upravljanje otpadom kroz koncept cirkularne ekonomije. Ovakav pristup pruža dvostruku ekološku korist – smanjenje prisustva toksičnih zagađivača u vodi i valorizaciju poljoprivrednog otpada kao vrednog materijala za zaštitu životne sredine.

Dalja istraživanja trebala bi se fokusirati na ispitivanje uticaja različitih uslova pirolize, modifikacija biouglja i njegovu dugoročnu efikasnost u realnim uslovima, kako bi se osigurao optimalan dizajn i primena ovog materijala u praksi.

ZAHVALNICA

Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (Projekt br. 003076058 2024 09418 003 000 000 001/2).

LITERATURA

1. Beljin, J.; Đukanović, N.; Anojić, J.; Simetić, T.; Apostolović, T.; Mutić, S.; Maletić, S. Biochar in the Remediation of Organic Pollutants in Water: A Review of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon and Pesticide Removal. *Nanomaterials* 2025, 15, 26. <https://doi.org/10.3390/nano15010026>
2. Johnsen, A.R., Wick, L.Y., Harms, H. (2005) Principles of microbial PAH degradation in soil, *Environ. Pollut.* 133, 71–84
3. Maagd, P.G., Hulscher, D.E.M., Heuvel, H., Opperhuizen, A., Sijm, D.T.H.M. (1998) Physicochemical properties of polycyclic aromatic hydrocarbons: Aqueous solubilities, n octanol/water partition coefficients, and Henry's law constants, *Environmental Toxicology and Chemistry* 17 (2) 251-257.
4. Monna L., Omori T., Kodama T. (1993) Microbial degradation of dibenzofuran, fluorine, and dibenzo-p-dioxin by *Staphylococcus auriculans* DBF63. *Appl. Environ. Microbiol.*, 59, 285-289
5. Qiu, M., Liu, L., Ling, Q. et al. Biochar for the removal of contaminants from soil and water: a review. *Biochar* 4, 19 (2022). <https://doi.org/10.1007/s42773-022-00146-1>